

УДК 332.1

JEL classification: O10; P21; R11

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

©*Мясникова О. А.*,
Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, Россия

REGULATION OF THE KRASNOYARSK REGION INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS

©*Myasnikova O.*,
Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Russia

Аннотация. В работе проведен анализ реализации инновационных проектов в Красноярском крае. Сделан вывод о том, что они не всегда реализуются в соответствии с планом, в связи с чем необходимо изыскивать новые формы привлечения инновационных ресурсов для их реализации. В рамках этого предлагается прибегнуть к таким современным формам, как различного рода объединения бизнеса. В качестве варианта предлагается рассмотреть технологические платформы, стратегические научные альянсы и формы государственно-частного партнерства.

В работе показаны концептуальные особенности данных форм объединений.

Abstract. The work analyzes the implementation of innovative projects in the Krasnoyarsk region. It is concluded that they are not always implemented in accordance with the plan, in connection with which it is necessary to seek new forms of attracting innovative resources for their implementation. As part of this, it is proposed to resort to such modern forms as various kinds of business combinations. As an option, it is proposed to consider technological platforms, strategic scientific alliances and forms of public-private partnership.

The paper shows the conceptual features of these forms of associations.

Ключевые слова: инновации, проект, экономические показатели, объединения, государственно-частное партнерство, стратегический альянс, технологическая платформа.

Keywords: innovation, project, economic indicators, associations, public-private partnership, strategic alliance, technological platform.

В последние десять лет финансово–экономические кризисы стали непременным атрибутом экономики, при этом их воздействие на региональную экономику имеет свои особенности и специфику. Поэтому постоянно требуется разработка новых и совершенствование старых механизмов государственного воздействия на инвестиционную деятельность региона.

Красноярский край — опорный регион страны, один из лидеров среди субъектов Федерации по важнейшим макроэкономическим показателям — численности населения,

валовому региональному продукту (ВРП), промышленному производству, объему строительных работ, инвестициям в основной капитал и их вкладу в общие показатели развития страны. Экономические показатели деятельности региона имеют положительную динамику (Таблица) (1).

Таблица.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, млрд. руб.

Наименование		2015	2016	2017
Цена, \$ за тонну	нефть (за баррель)	53	50	51
	никель	11 950	12 000	12 145
	медь	5 587	5 600	7 100
	алюминий	1 687	1 690	2000
	палладий	690	750	928
	платина	1 070	1 100	910
	золото	1 165	1 180	1 300
	Курс \$, руб.	61	63,3	60,3
Инфляция	12,2%	6,4%	4,1%	
ВРП	1 799	1 922,4	1 800	
Доход бюджета	173,4	194,7	191,6	
Расход бюджета	191,7	212,7	204,8	
Дефицит	18,3	17,4	13,2	
Инвестиции	397,1	370,4	419,1	

Более половины ВРП обеспечивает промышленный комплекс края. На сегодняшний день промышленностью края производится продукции на сумму около полутора триллионов рублей в год (в 2015 году — 1 424,1 млрд. рублей, по данным в 2016 году — 1 439,8 млрд. рублей в 2017 году — 1480 млрд. рублей) (1).

Новое тысячелетие ознаменовалось для края активным экономическим ростом и началом реализации масштабных инвестиционных проектов федерального уровня.

Реализован проект освоения Ванкорского нефтегазового месторождения, что позволило создать новый крупный сектор краевой экономики. Развитие нефтегазового сектора продолжает дальнейшая разработка месторождений Ванкорского кластера и начало освоения месторождений углеводородов юга Эвенкии.

В крае реализован проект создания крупнейшего научно — образовательного учреждения — Сибирского федерального университета, ведущего подготовку качественно новых специалистов, способных к творческой деятельности и трансферу новых технологий.

По уровню инвестиционной активности Красноярский край находится в числе регионов — лидеров.

В 2015 году по объему инвестиций в основной капитал (397,1 млрд. рублей) край занял 9-е место среди регионов России (по данным в 2017 году объем инвестиций составил 419,1 млрд. рублей) (2).

Объем инвестиций в основной капитал на территории края формирует около 30% всех инвестиций Сибирского федерального округа.

Такой важный показатель экономического и социального благополучия общества, как безработица, составил в 2017 году 6,1% (по методологии Международной организации труда), это один из самых низких показателей среди регионов СФО (средний показатель СФО — 8 %) (3).

Конкурентные позиции Красноярского края определяются сочетанием его сильных и слабых сторон, ограничений и возможностей развития, потенциальных внешних угроз.

Сильные стороны Красноярского края связаны с:

- 1.экономико – географическим положением;
- 2.большими резервами территорий, свободных для развития бизнеса и проживания населения;
- 3.исключительно богатым природно – ресурсным потенциалом;
- 4.развитыми топливно – энергетическим комплексом;
- 5.транспортной инфраструктурой центральных и южных районов, формирующейся на новых принципах мультиотраслевой системой высшего образования и научно – исследовательских институтов;
- 6.имеющимся у региона богатым опытом реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе федерального уровня значимости;
- 7.обеспеченностью бюджета края собственными средствами;
- 8.высоким уровнем образования населения и качеством трудовых ресурсов;
- 9.большой емкостью краевого потребительского рынка вследствие высоких доходов населения и платежеспособного спроса;
10. со стабильной общественно – политической ситуацией;
11. отсутствием межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Слабые стороны региона обусловлены:

1. высоким уровнем монополизации в отраслях специализации;
2. удаленностью от мировых рынков сбыта;
3. низкой транспортно – коммуникационной освоенностью северных районов;
4. низкой долей производств глубокой переработки продукции;
5. недостаточным уровнем развития инновационного предпринимательства;
6. недостатком трудовых ресурсов;
7. усугубляемым провинциальным положением края и его удаленностью от столичных регионов, что стимулирует отток из края наиболее амбициозной и квалифицированной части населения, особенно молодежи.

Возможности развития Красноярского края связаны с дальнейшим расширением использования потенциала традиционно сильных отраслей региональной экономики, которые не только создают предпосылки формирования сектора глубокой переработки, но и формируют спрос на продукцию обрабатывающих отраслей, а также с наращиванием потенциала инновационного развития — внедрением инновационных технологий и выпуском инновационной продукции, формированием новых сфер и направлений, основанных на достижениях современной науки и производстве новых знаний. Сегодня край по всем рейтингам попадает в группу промышленно развитых регионов, и при этом он имеет большой ресурсный потенциал [1, с. 152-156].

На реализацию потенциальных возможностей края положительное влияние могут оказать такие факторы, как реализация новой экономической политики в развитии территории Сибири и российской Арктики, строительство новых транспортных коридоров на территории Сибири и Дальнего Востока и развитие новых транспортно–коммуникационных связей между Европой и странами АТР, усиление интеграционных связей российских регионов.

На сегодняшний день основной угрозой для развития края является консервация сложившейся структуры экономики с преобладанием добывающего сектора и низкой долей сектора переработки и инноваций.

В случае ее сохранения край и впредь будет ограничен в своем развитии высокой зависимостью от неустойчивой конъюнктуры на мировых рынках цветных металлов и углеводородов.

Наряду с угрозой сохранения неэффективной и высокорисковой структуры экономики негативно повлиять и замедлить перспективное развитие края могут недостаток инвестиционных вложений в экономику края и низкие темпы преодоления инфраструктурных ограничений.

Сильные стороны и возможности развития Красноярского края в сочетании с реальными возможностями региона по проведению эффективной экономической, социальной, инвестиционной, инновационной и экологической политики в целях нейтрализации слабых сторон и потенциальных угроз дают основание оценивать конкурентные позиции края как очень высокие.

Главная стратегическая цель социально – экономического развития Красноярского края на перспективу до 2020 года состоит в:

- существенном повышении уровня и качества жизни населения края;
- повышении конкурентоспособности региональной экономики за счет реализации курса на глубокую переработку природных ресурсов;
- производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
- инновационном векторе развития и мобилизации человеческого капитала, сконцентрированного на этой территории.

Для достижения перечисленных результатов были созданы следующие проекты (2).

1. Развитие Красноярской агломерации, на которое выделено 670 млрд. руб. Проект запланирован на период с 2008 по 2020 год (4).

На данный момент разработаны стратегии социально – экономического развития и территориального планирования. В процессе разработки находится комплексная инвестиционная программа.

Семь муниципальных образований — города Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск и четыре района, расположенных недалеко от краевого центра, — Емельяновский, Березовский, Манский и Сухобузимский — будут объединены в Красноярскую агломерацию. Это должно повысить экономическую эффективность каждой территории в отдельности.

В субъектах агломерации будут выстроены новые транспортные развязки, инженерные, инфраструктурные, культурные объекты.

В рамках будут реализованы крупные проекты такие как:

Развитие международного авиатранспортного узла на базе аэропорта Емельяново.

Создание крупного делового центра международного уровня.

Создание туристического центра;

2. Ванкорское нефтегазоносное месторождение, на него выделено 380 млрд. руб. Проект уже реализуется с 2003 года и завершится в 2020 году.

На сегодняшний день осуществляется добыча и транспортировка нефти, продолжаются проектно — изыскательные работы, бурение скважин, строительство производственных объектов.

На данный момент на Ванкорском месторождении завершено строительство трубопровода Ванкор—Пурпе протяженностью 550 км и другой, необходимой для добычи нефти, инфраструктуры. 21 августа 2009 г. было запущено Ванкорское месторождение в промышленную эксплуатацию.

К началу 2010 г. общий объем осуществленных инвестиций в Ванкорском месторождении составил 238,3 млрд. руб.

3. Комплексное развитие Нижнего Приангарья. На него выделено 215 млрд. руб. Проект планировался к реализации с 2006 по 2015 год.

Сейчас он в завершающей стадии. На сегодняшний день автомобильная дорога и мост введены в эксплуатацию, в работе находятся 4 гидроагрегата Богучанской ГЭС, подстанция «Ангара».

В ходе строительства объектов промышленности и инфраструктуры инвестиционного проекта создано около 18 тыс. рабочих мест, задействовано более ста подрядных организаций. После ввода объектов в эксплуатацию будет создано около 7000 постоянных рабочих мест. В соответствии с прогнозами инвесторов объем налоговых поступлений составят 1,5–3 млрд. рублей ежегодно.

В ходе реализации проекта по состоянию на 1 октября 2017 года частными инвесторами уже перечислено налогов на сумму 2 млрд. 10,8 млн. рублей. Реализация проекта внесет значительный вклад в рост валового регионального продукта Красноярского края. Ввод Богучанской ГЭС увеличит выработку электроэнергии в крае на 32%. Алюминиевый завод обеспечит прирост производства алюминия на 57%.

4. Строительство железной дороги Кызыл — Курагино. Выделено 132 млрд. руб.

Проект реализовывался в период 2008—2014 год.

Проект «Строительство железнодорожной линии Кызыл — Курагино в увязке с освоением минерально – сырьевой базы Республики Тыва» осуществлялся на принципах частно – государственного партнерства.

На сегодняшний день строительство заморожено, но планируется возобновление в 2018 году.

Железнодорожная магистраль обеспечит доступ к многочисленным месторождениям полезных ископаемых на юге Красноярского края и Тувы.

Планируется начать освоение Тереховского железорудного месторождения (запасы 81 млн. тонн), Казырской группы железорудных месторождений (запасы 254 млн. тонн), а также меднорудных и золоторудных месторождений юга Красноярского края.

Общее число рабочих мест, которые будут созданы при реализации проекта — 27 тыс.

5. «Красноярск-Сити» — новый деловой центр города, на который выделено 95 млрд. руб.

Срок реализации проекта запланирован на 2006—2020 года.

Сейчас «Красноярск-Сити» находится на стадии проектирования.

Ядром «Красноярск-Сити» станет жилой микрорайон, состоящий из восьми 20–28 – этажных жилых домов. Деловая часть будет состоять из административно-офисных центров высотой в 25–50 этажей. Там разместятся офисы, гостиничный комплекс, магазины. Досуговая зона включит «Ледовый дворец». Планируется строительство аква-парка.

6. Развитие территории природного парка «Ергаки», стоимость проекта составляет 11 млрд. руб.

Срок реализации проекта составляет с 2008 по 2030 года. Основная цель проекта — развитие туризма на территории природного парка «Ергаки». Для этого в парке и близлежащих поселках планируется построить комплекс спортивно-туристических инфраструктурных объектов. В настоящее время заключен договор на выполнение проектной документации по объекту «Альпинистско-туристический лагерь», подготовлены документы на проектирование экологических троп.

Каждую инвестиционную деятельность необходимо регулировать. В регионе сложился определенный набор форм и методов регулирования инвестиционной деятельности, характеризующийся мерами налогового регулирования, кредитного стимулирования, предложением различных льгот и дотаций реализующимся проектам [2, с. 184-188].

Однако, исходя из выше изложенного, можно заключить, что инвестиционная деятельность Красноярского края характеризуется некоторыми проблемами, основной из которых является несоблюдение сроков реализации проектов из-за нехватки инновационных ресурсов. Под инновационными ресурсами понимаются ресурсы, обеспечивающие возможность инновационной деятельности. К этим ресурсам относятся: трудовые, научно-технические, финансовые, организационные, информационные.

Аккумуляция всего необходимого объема инновационных ресурсов в условиях современных кризисных явлений в экономике наиболее эффективно посредством объединения бизнеса. Современный бизнес растет и развивается за счет различных объединений, наиболее эффективными из которых выступают стратегические альянсы, технологические платформы, различные формы государственно-частного партнерства [3, с. 680-689].

Стратегический альянс — это союз независимых компаний, создаваемый для достижения общих целей за счет объединения ресурсов: человеческих, финансовых, информационных, материальных, технологических и др. С юридической точки зрения альянс — это договор (а чаще всего — сеть контрактов), скрепляющий соглашение о сотрудничестве. Важно отметить, что, сотрудничая по одним направлениям, фирмы-партнеры могут жестоко конкурировать по другим. Рассматривая цели создания стратегических научных альянсов, целесообразно акцентировать внимание на таких элементах инновационного процесса, как организация комплексных научных исследований, создание сетевых информационных технологий и трансфер технологий.

Технологическая платформа коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, образования, государства, гражданского общества). В данной модели организацию комплексных научных исследований, ведущую роль в выявлении проблем, оценки степени их актуальности и насущности, а, главное, в принятии решения о необходимости целевой финансовой поддержки, берут на себя органы исполнительной власти региона (в Красноярском крае — это Правительство региона). Основные организационные связи субъектов технологических платформ позволяют сделать вывод о высокой степени регулирования процессов научных исследований и разработок. Среди участников технологической платформы выделены Правительство Красноярского края и бизнес-структуры, использующие полученные на базе технологической платформы инновации; научно-образовательные учреждения, обладающие, прежде всего, инновационным потенциалом, который может быть задействован в реализации задач поставленных технологической платформой. В данной модели все субъекты претендуют на общий финансовый результат.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Особенностью модели государственно-частного партнерства взаимодействия участников инновационного процесса является то, что доходы от инновационных идей и трансфера технологий получают все участники процесса создания инновации: органы власти и научные учреждения в виде финансовых поступлений от

реализации идей и финансирования инновационного процесса, а также бизнес-структуры, которые в качестве результата получают решение проблемы с помощью инновационной технологии (разработки, услуги).

Возможности создания всех перечисленных форм объединений бизнеса могут быть достигнуты только посредством развития человеческого капитала в регионе соответствующего формирующейся инновационной среде. Необходимо учитывать, что Красноярский край — это трудонедостаточный регион с низкой плотностью населения. Внедрение инноваций в регионе должно использоваться с внедрением малолюдных технологий [4, с. 106-109].

Предусматриваемые направления инвестиционной политики края будут способствовать формированию благоприятного климата для широкого круга предпринимателей и инвесторов. Они позволят осуществить реализацию уже предусмотренных масштабных инвестиционных проектов, а также инициируют приток новых проектов по широкому кругу отраслей экономики и социальной сферы края.

Источники:

- (1). Управление Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. Режим доступа: <http://www.krasstat.gks.ru>.
- (2). Министерство экономического развития инвестиционной политики Красноярского края. Режим доступа: <http://www.krskstate.ru>.
- (3). Официальный сайт Агентство труда и занятости населения Красноярского края. Режим доступа: <http://www.rabota-enisey.ru/>.
- (4). Инвестиционный портал города Красноярска. Режим доступа: <http://krskinvest.ru>.

Sources:

- (1). Administration of the Federal State Statistics Service for the Krasnoyarsk Territory, the Republic of Khakassia and the Republic of Tyva. Access mode: <http://www.krasstat.gks.ru>.
- (2). Ministry of Economic Development of the Investment Policy of the Krasnoyarsk Territory. Access mode: <http://www.krskstate.ru>.
- (3). Official site Agency of Labor and Employment of the population of the Krasnoyarsk Territory. Access mode: <http://www.rabota-enisey.ru/>.
- (4). Investment portal of the city of Krasnoyarsk. Access mode: <http://krskinvest.ru>.

Список литературы:

1. Сочнева Е. Н., Белякова Г. Я. Классификационные признаки регионов сырьевой направленности // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 3-1 (32). С. 152-156.
2. Мулява С. В., Сочнева Е. Н. Оптимизация налогового стимулирования инвестиционной деятельности // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2013. № 4 (40). С. 184-188.
3. Сочнева Е. Н., Воронин Е. А., Зябликов Д. В. Социально-экономическая политика Красноярского края как региона инновационного развития // Сибирский журнал науки и технологий. 2017. Т. 18. № 3. С. 680-689.
4. Сочнева Е. Н. Повышение эффективности политики борьбы с безработицей в Красноярском крае // В сб.: Восточный вектор: социально-экономическое развитие Красноярского края Сибирский федеральный университет, Институт управления бизнес-процессами и экономики. 2015. С. 106-109.

References:

1. Sochneva, E. N., & Belyakova, G. Ya. (2017). Classification attributes of the regions of raw materials orientation. *Competitiveness in the global world: economics, science, technology, 3-1* (32). 152-156.
2. Mulyava, S. V., & Sochneva, E. N. (2013). Optimization of tax incentives for investment activity. *Modern technologies. System analysis. Modeling, 4* (40). 184-188.
3. Sochneva, E. N., Voronin, E. A., & Zyablikov, D. V. (2017). Socio-economic policy of the Krasnoyarsk Territory as a region of innovative development. *Siberian Journal of Science and Technology, 18* (3). 680-689.
4. Sochneva, E. N. (2015). Improving the effectiveness of the policy of combating unemployment in the Krasnoyarsk Territory. *In: East Vector: Social and Economic Development of the Krasnoyarsk Territory Siberian Federal University, Institute for Business Processes and Economics*, 106-109.

*Работа поступила
в редакцию 05.05.2018 г.*

*Принята к публикации
10.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Мясникова О. А. Регулирование инвестиционной деятельности Красноярского края в условиях финансово-экономического кризиса // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 240-247. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/myasnikova> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Myasnikova, O. (2018). Regulation of the Krasnoyarsk region investment activity in the context of the financial and economic crisis. *Bulletin of Science and Practice, 4*(6), 240-247.